

XITOIY TILIDA ZONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TARKIBIY VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161762>

Bay Yang

Tayanch doktorant

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU

baiyangnatasha@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqola Xitoy tilidagi zoonim komponentli frazeologik birliklarning tarkibiy va grammatik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada Xitoy frazeologik birliklarining tarkibiy tasnifi bo'yicha oldingi tadqiqotlar natijalari ko'rib chiqiladi, uning asosida tarkibiy qism-zoonim bilan frazeologik birliklarning grammatik tuzilishini kompozitsion, sub'ekt-predikativ, predikat-ob'ekt, atributiv, predikat-komplement va ketma-ket bog'liq munosabatlar bo'yicha aniqroq tasniflash taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar.** frazeologizm, Xitoy tili, tilshunoslik, zoonim, grammatik tuzilishi, tarkibiy tasnifi, lingvistik hodisalar.*

***Аннотация.** Настоящая статья посвящена изучению структурно-грамматических особенностей фразеологизмов с компонентом зоонимом в китайском языке. В статье рассмотрены результаты предыдущих исследований по структурной классификации китайских фразеологизмов, на основе которого предлагается более четкая классификация грамматической структуры фразеологизмов с компонентом-зоонимом по сочинительным, субъектно-предикативным, предикатно-объектным, атрибутивным, предикатно-комплементным и последовательно-связанным отношениями.*

***Ключевые слова.** фразеологизм, китайский язык, лингвистика, зооним, грамматический строй, структурная классификация, языковые явления.*

STRUCTURAL-GRAMMATICAL ANALYSIS OF CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZONIM COMPONENT

***Abstract.** This article focuses on examining the structural and grammatical features of Chinese phraseological phrases with the component zoonim. The article reviews the results of previous studies on the structural classification of Chinese phraseological units, and, based on these findings, proposes a clearer classification*

of the grammatical structure of phraseological units with zoonym components. The classification is organized into categories such as compositional, subject-predicate, predicate-object, attributive, predicate-complement, and sequential relations. This study aims to enhance the understanding of the intricate patterns within Chinese phraseology, offering insights into both their structure and grammatical functions.

Keywords. *phraseological unit, Chinese language, linguistics, zoonym, grammatical structure, structural classification, linguistic phenomena.*

Xitoy frazeologik birliklari muhim lingvistik hodisadir. Ular nafaqat Xitoy xalqining madaniyatini aks ettiradi, balki xitoyliklar hayotining chuqur til donoligi va falsafiy mohiyatini ham aks ettiradi. [Ma Gofan, 1978]. Frazeologik birliklar nafaqat chuqur madaniy merosni o'z ichiga oladi, balki tilning chuqur qonuniyatlarini ham aks ettiradi. Shu munosabat bilan frazeologiya butun dunyo bo'ylab lingvistik tadqiqotlarning dolzarb ob'ektlaridan biridi hisoblanadi.

XX-XXI asrlarda Xitoy tilshunosligida Xitoy frazeologiyasiga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Ma Guofan haqli ravishda ushbu sohadagi eng muhim xitoylik tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. Olim o'zining "frazeologiya" asarida frazeologizmni maxsus leksik hodisa sifatida ko'rib chiqib, frazeologizmlarni "asosiy shakli to'rt bo'g'inli keng tarqalgan, tarixiy va milliy barqaror iboralar" deb ta'riflagan [Ma Gofan, 1978].

Frazeologik birliklar hayot tarzini, geografik joylashuvini, tarixini va bitta madaniyat bilan birlashtirilgan ma'lum bir jamoaning an'alarini aniq namoyish etadi. Shu nuqtai nazardan, yorqin tasvirlar va chuqur ma'no bilan ajralib turadigan zoonim komponentiga ega bo'lgan frazeologik birliklarga alohida e'tibor berilishi kerak. Ushbu frazeologik birliklar, hayvonlarning xatti-harakatlarini tasvirlash yoki ularning ishtirokida syujet qurish nafaqat tilning ekspressivligini boyitibgina qolmay, balki inson va tabiatning uyg'un birgalikda yashashi haqidagi madaniy tushunchani ham aks ettiradi [Bai Yang, 2024]. Ushbu ishda zoonim komponentli frazeologik birliklar hayvonlarning nomini o'z ichiga olgan frazeologik birliklar sifatida belgilanadi, ularning tarkibida hayvonlarning xatti-harakatlari yoki ular bilan bog'liq hodisalar ustunlik qiladi.

Frazeologik birliklarning grammatik tuzilishining xususiyatlarini o'rganish Xitoy frazeologik birliklarini chuqur tushunish va ularning amaliy rivojlanishi uchun muhim shartdir. Frazeologik birliklar zamonaviy Xitoy tilining ko'pgina tarkibiy turlarini o'z ichiga olgan turli xil tarkibiy shakllar bilan ajralib turadi [Su sinchun, 2001].

Xitoy frazeologik birliklarining grammatik tuzilmalarini tasniflash bo'yicha ko'p yillik tadqiqotlarda Ma Gofan o'zining "frazeologik birliklar" (《成语》) asari orqali muhim hissa qo'shgan, birinchi bo'lib frazeologizmlarni ikkita asosiy toifaga bo'linishni taklif qilgan, shuningdek, qo'shma tuzilmaning birinchi turini semantik munosabatlarning turli toifalariga ajratdi [Ma Gofan, 1978]. Shi Shi o'zining "Xitoy frazeologik birliklarini o'rganish" (《汉语成语研究》) asarida yettita strukturaviy turga bo'linishni ilgari surdi [Shi Shi, 1979]. Liu Shushin o'zining "Xitoy tilining tavsiflovchi leksikologiyasi" asarida ketma-ket fe'l konstruktsiyasi va to'ldiruvchi sub'ekt konstruktsiyasi kabi turlarga tasniflashni taklif qilgan [Liu Shushin, 2001].

Olimlarning oldingi tadqiqotlariga asoslanib, ushbu ishda biz tarkibiy zoonim bilan frazeologik birliklarning tarkibiy turlarini quyidagi toifalar bo'yicha tasniflashning kompleks tizimini taklif etamiz: kompozitsion bog'lanish turiga ega frazeologik birliklar (联合结构), sub'ekt-predikativ, predikat-ob'ekt (谓宾结构), atributiv (偏正结构), predikat-komplement (谓补结构) va ketma-ket bog'langan (兼语结构).

1. Kompozitsion bog'lanish turiga ega frazeologik birliklar (联合结构 / Фразеологизмы с сочинительным типом связи)

Xitoy tilida to'rt morfemik frazeologik birliklarda kompozitsion aloqa ikki nosimmetrik qism o'rtasida ham, frazeologik birlikning to'rtta morfemasi o'rtasida ham amalga oshiriladi. Tarkibiy aloqa turiga ega bo'lgan frazeologik birliklar tuzilishi jihatidan teng, leksik toifalarga mos keladigan va bir xil, o'xshash yoki qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan ikki qismning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Biz ushbu turdagi frazeologik birliklarining ikkita printsipli va usulini taklif qilamiz: birinchidan, nosimmetrik qismlarning leksik-semantik munosabatlari, ularni parallel munosabatlarga (并列关系), kontrast nisbati (对举关系), kon'yunktiv munosabatlar (承接关系), maqsadli munosabatlar (目的关系) va sabab (因果关系) ga bo'lishimiz mumkin. Ikkinchidan, frazeologik birliklarning nosimmetrik qismlari tarkibiy qismlarining kombinatsiyalariga asoslanib, biz predmet-predikativ (主谓), predikat-ob'ekt (动宾), atribut (偏正) va boshqalarga bo'lishni taklif qilamiz.

1.1 parallel munosabatlar (并列关系). Ushbu turdagi frazeologik birliklarning ikkita nosimmetrik qismi bir xil umumiy ma'noga ega va frazeologik birlikning ifodalangan semantik ma'nosini ta'kidlash uchun takrorlash bilan kuchaytiriladi, masalan:

虎尾|春冰 Yo'lbarsning dumi, bahor muzi. (yo'lbarsning dumiga qadam qo'yish-bahorda erigan muz ustida yurish). Ushbu frazeologik birlikda o'ta xavfli vaziyat ifodalanadi.

龙盘|虎踞 Ajdaho to'pga aylandi, yo'lbars orqa oyoqlarida o'tirdi. (strategik muhim nuqta).

Ushbu misollarda biz birinchi va uchinchi, ikkinchi va to'rtinchi komponentlarning grammatik ma'nosi mos keladigan frazeologik birliklarning ikkita nosimmetrik qismlari o'rtasidagi kompozitsion aloqani kuzatishimiz mumkin. E'tibor bering, ushbu frazeologik birliklarning nosimmetrik qismlarining tarkibiy qismlari o'rtasida turli xil aloqa turlari amalga oshiriladi: atributiv va sub'ekt-predikativ.

Bunday frazeologik birliklar sinonimlar va antonimlardan yoki ikkita miqdoriy so'zlardan foydalanish yoki bir xil komponentni qayta ishlatish bilan tavsiflanadi, masalan:

千军|万马 Minglab askarlar, o'n minglab otlar. (qudratli armiya).

非驴|非马 eshak ham, ot ham emas. (hech narsaga o'xshamaydi).

1.2 qarama-qarshi munosabatlar (对举关系). Ushbu turdagi frazeologik birliklarda ikkita nosimmetrik qism bir-birini to'ldiradi, qarama-qarshi yoki qarama-qarshi ma'nolarga ega va ularning har biri frazeologik birlikning semantik ma'nosini ishonchli va to'liq etkaza olmaydi. Ushbu turdagi frazeologik birliklarda antonimlar yoki qarama-qarshi so'zlar tez-tez ishlatiladi. Masalan,:

虎头|蛇尾 yo'lbarsning boshi, ilonning dumi. (oxiriga etkazmaslik).

羊质|虎皮 qo'zi tabiati, yo'lbars terisi. (tashqi tomondan qo'rqinchli, aslida zaif. Qo'rqoq tabiat o'zgarishsiz qoladi).

1.3 qo'shilish munosabatlari (承接关系). Ushbu turdagi frazeologik birliklarda ularning nosimmetrik qismlarida tasvirlangan ikkita harakat o'zaro bog'liqlikka ega va ketma-ket amalga oshiriladi, shuning uchun birinchi va ikkinchi qismlarni tartibda o'zgartirish mumkin emas. Masalan,:

打草|惊蛇 Ular o'tlarni urishdi, ilonni qo'rqitishdi. (ehtiyotsizlik bilan dushman e'tiborini jalb qilish).

Ushbu frazeologik birlik "urish" va "qo'rqitish" harakatlarining ketma-ket tartibini ta'kidlaydi. Tasodifan o'tga tegib, unda yashiringan ilon qo'rqib ketdi, bu esa dushmanning e'tiborini beparvolik bilan jalb qilishni tasvirlaydi.

1.4 maqsadli munosabatlar (目的关系). Ushbu turdagi frazeologik birliklarning ikkita nosimmetrik qismlari o'rtasida maqsad va harakat aloqasi o'rnatiladi. Birinchi qism bilan ko'rsatilgan harakat ikkinchi qism bilan ifodalangan harakatning maqsadi, masalan:

缘木|求鱼 baliq izlab daraxtga chiqish. (To'g'ri yondashuvsiz hech narsa ishlamaydi).

1.5 sabab-oqibat munosabatlari (因果关系). Ushbu turdagi frazeologik birlikning birinchi qismi ikkinchi qism bilan ko'rsatilgan harakatning sababidir, masalan

城门失火 (sabab), 殃及池鱼 (natija) yong'in shahar darvozasini qamrab olganda, hovuzdagi baliqlar yomon ishlaydi. (boshqa odamlarning aybi bilan baxtsizlikka tushib qolish).

Ushbu misolda "olov" "hovuzdagi baliq"ning baxtsiz taqdiriga olib keladigan bevosita sababdir.

Bundan tashqari, ushbu turdagi frazeologik birliklarning har bir nosimmetrik qismining tarkibiy qismlarining kombinatsiyalariga asoslanib, biz predmet-predikativ (主谓), predikat-ob'ekt (动宾), atribut (偏正) va boshqalarga bo'linishni taklif qilishimiz mumkin.

(1) **sub'ekt-predikativ + sub'ekt-predikativ** (主谓+主谓). Masalan:

兵|强|马|壮 (predikativ sifatlar bilan hosil qilingan) kuchli jangchilar, qudratli otlar. (katta harbiy kuch).

(2) **predikat-ob'ekt + predikat-ob'ekt** (动宾+动宾). Masalan,:

招|兵|买|马 (predikativlar fe'l bilan hosil qilingan) askarlarni chaqiring va otlarni sotib oling. (harbiy tayyorgarlik bilan shug'ullaning, harbiy kuchlarni kengaytiring).

(3) **atributiv + atributiv** (偏正+偏正). O'zgartirilgan so'zning tarkibiy qismlari ot bo'lishi mumkin. Masalan,:

莺声 | 燕语 Oriole qo'shig'i va qaldirg'ochning chiyillashi. (o'tkir va silliq shovqin).

Bundan tashqari, o'zgartirilgan so'zning tarkibiy qismlari fe'l yoki sifat sifatida xizmat qilishi mumkin, masalan:

龙盘|虎踞 Ajdaho to'pga aylandi, yo'lbars orqa oyoqlarida o'tirdi. (strategik muhim nuqta).

龙腾|虎跃 ajdaho uchadi, yo'lbars sakraydi. (Quvnoqlik va kuch bilan yugurish va sakrash. harakat qilish va yaxshi tomonga o'zgartirish istagi).

2. Komponentlar orasidagi predmet-predikativ munosabatlarga ega frazeologik birliklar (主谓结构). Komponentlar o'rtasidagi predmet-predikativ munosabatlarga ega frazeologik birliklar quyidagi modellarga muvofiq qurilgan:

2.1 Mavzu + predikat (主语+谓语). Masalan,:

鸿雁哀 Katta g'ozlar afsus bilan baqirishadi. (Surgun qilinganlarning yoki uyidan ayrilgan odamlarning hayoti). bu erda harakat (achinarli qichqiriq) to'g'ridan-

to'g'ri mavzu bilan bog'liq (katta g'ozlar), bu hayotning qayg'uli sharoitlarini tavsiflaydi.

2.2 Mavzu + predikat + ob'ekt (主语+谓语+宾语). Masalan,:

老鹤乘轩 Eski kran aravada yuradi. (inson muhim mavqega ega emas). Ushbu frazeologik birlikda "Eski kran" (mavzu) "ob'ekt" (arava) ob'ektiga (predikat) harakatini bajaradi.

羝羊触藩 Qo'chqor to'siqqa uriladi. (chiqib ketishga urinishlar yanada katta qiyinchiliklarga olib keladi). Mavzu (Qo'chqor) qiyin vaziyatni ifodalovchi ob'ekt (panjara) bilan to'qnashadi.

2.3 Mavzu + predikat+komplement (主语+谓语+补语). Ushbu turdagi frazeologik birliklarda "于" (orasida) predlogi rasmiy ravishda chiqarib tashlanadi, ammo vaziyat semantik jihatdan to'ldiriladi. Masalan:

鹤立鸡群 Kran tovuqlar orasida turadi. (o'z qobiliyatlari bilan boshqalardan ajralib turing). "鹤立" harakati (turna turadi) "鸡群" (tovuqlar orasida) harakat joyi bilan ko'rsatilgan.

3. Predikat-ob'ekt (谓宾结构). Komponentlar orasidagi predikat-ob'ekt munosabatlariga ega bo'lgan frazeologik birliklarda harakatni bildiruvchi birinchi komponent predikat vazifasini bajaradi. Va bu harakat ikkinchi komponent tomonidan ko'rsatilgan mavzuga qaratilgan. Ushbu turdagi tuzilmalar tarkibiy qismlar o'rtasidagi predikat-ob'ekt aloqasini ta'kidlaydi va ko'pincha Xitoy frazeologik birliklarida uchraydi. Masalan,:

察见渊鱼 baliqni chuqur suvda ko'ring. (Insonning haddan tashqari tushunchasi).

棒打鸳鸯 bir juft mandarinni tarqatish uchun tayoqdan foydalaning. (sevishganlar yoki turmush o'rtoqlarni ajrating).

4. Atributiv (偏正结构). Ushbu turdagi frazeologik birliklar ikki qism o'rtasidagi grammatik aloqani namoyish etadi, bu erda birinchi qism modifikator vazifasini bajaradi, ikkinchisi esa o'zgartirilishi mumkin bo'lgan komponent. Ushbu tuzilishda asosiy element aniqlashtiruvchi yoki tavsiflovchi modifikator orqali aniqlanadi, bu ifodaga yorqinlik va tasvirni beradi. Frazeologik birliklarni ikkita kichik toifaga bo'lish mumkin:

4.1 ta'rif + aniqlanadigan so'z. Masalan,:

惊弓之鸟 piyozdan qo'rqqan qush. (Biror kishi tashvish va maxsus ogohlantirish holatida).

4.2 vaziyat + predikat. Masalan,:

蜂拥而至 asalarilar to'dasi kabi keling. (to'kib tashlang, milni aylantiring).

Yuqorida aytib o'tilganidek, ushbu konstruktsiyalar yordamchi so'zlarni ham, ularsiz ham o'z ichiga olishi mumkin.

5. **Predikat-komplement** (谓补结构). So'z birikmalarining predikat-komplement munosabatlari deganda tilshunoslar sintaktik konstruktsiyaning ikkita komponenti o'rtasidagi bog'liqlikni tushunadilar, birinchisi predikat, ikkinchisi esa komplementdir [Sing Fuyi, 1993]. Komplement sifat, fe'l, predlog-nominal, daraja qo'shimchasi va boshqalar bilan ifodalanishi mumkin. ushbu komponent harakat natijasining qiymatini, harakat usulini, holatning og'irligini va boshqalarni to'ldirishi mumkin:

趋之若鹜 Ular o'rdak kabi suruvlarda yugurishadi. (Odamlar to'dasi shafqatsiz manfaatlarni ta'qib qilmoqda).

率马以骥 Yaxshi otida podani boshqaring. (Sage hamma uchun namuna).

呆若木鸡 yog'och xo'roz kabi qattiqashtiring. (qo'rquvdan falaj bo'lish).

4. **Ketma-ket bog'langan** (兼语结构). Ushbu turdagi frazeologik birliklar fe'l-ob'ekt tuzilishidan iborat bo'lib, undan keyin bir vaqtning o'zida birinchi ob'ekt va ikkinchi sub'ektning funktsiyalarini bajaradigan ot bilan bog'langan sub'ekt-predikat tuzilishi. ushbu yadro komponenti odatda mujassamlangan komponent-zoonim. Masalan,:

调虎|离山 Yo'lbarsni tog'lardan tortib oling. (dushman e'tiborini chalg'itish; dushmanni uning mustahkamlangan bazasidan tortib olish).

放虎|归山 Yo'lbarsning tog'larga qaytishiga ruxsat bering. (dushmanga ketishga ruxsat bering).

Shunday qilib, “放虎归山”da «虎» (yo'lbars) ozod qilinadigan ob'ekt bo'lib, keyin «归山» (tog'larga qaytish) ikkinchi harakatining mavzusiga aylanadi. Ushbu konstruktsiyalarda komponent-zoonim bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradi, birinchi fe'l-ob'ekt tuzilishida ob'ekt va ikkinchi sub'ekt-predikat tuzilishida sub'ekt sifatida ishlaydi.

Frazeologik birliklarning bunday tarkibiy va semantik xilma-xilligi Xitoy frazeologiyasining boyligini va grammatik va leksik tuzilmalar orqali ma'nolarni ifodalashning o'ziga xos usullarini ta'kidlaydi.

Tahlil asosida xulosa qilish mumkinki, frazeologik birliklarni tarkibiy qism bilan tasniflash zoonim kabi grammatik modellar bo'yicha Xitoy tilida kompozitsion, sub'ekt-predikativ, predikat-ob'ekt, atributiv, predikat-komplement va ketma-ket bog'liq munosabatlar, ushbu turdagi frazeologik birliklarning naqshlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi va ularning ekspressiv salohiyatini ochib beradi. Ushbu turlar orasida kompozitsion bog'lanish turiga ega bo'lgan frazeologik birliklar eng

katta ulushni egallaydi. Maqolada ushbu turdagi frazeologik birliklarni ajratishning ikkita printsipli va usuli ilgari surilgan. Zoonimlar bilan frazeologik birliklar nafaqat til vositasi, balki madaniy tushunchalarni etkazish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi, bu esa Xitoy tilini o'qitish jarayonida bunday frazeologik birliklarni qo'llash metodologiyasini yanada o'rganishni talab qiladi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o'zbekcha-ruscha frazeologik lug'at. - T.: Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi, - 2002.
2. Ma G. F. Frazeologizm.// Ichki Mo'g'uliston Renmin. Xuh-Xoto., - 1978. 马国凡, 成语, 熟语丛书. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1978.-343 页
3. Sing F. I., zamonaviy Xitoy tili.// Pekin: oliy ta'lim nashriyoti. - 1993. 刑福义 现代汉语 [M] □北京 高等教育出版社 1993.
4. Su Q.C., Tilshunoslik va amaliy tilshunoslik.// Xiamen universiteti nashriyoti. - 2001. 苏新春《语言学及应用语言学丛书》, 厦门大学出版社, 2001
5. Xiang G. Zh., Xitoy frazeologik birliklarining izohli lug'ati.// Changchun: Jilin adabiy-tarixiy nashriyoti, 1986. 向光忠. 中华成语大辞典. 长春: 吉林文史出版社, 1986.
6. Yang B., Xitoy tilidagi frazeologik birliklarni o'rganish to'g'risida. O'zbekiston: Til va madaniyat. Amaliya masalalari filologiyasi. 1(5), - 2024. Ян Б., Об исследовании фразеологизмов в китайском языке. O'zbekiston: Til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari. 1(5), - 2024.
7. Zhu Z. Y., Xitoy frazeologik birliklarining lug'ati.// Zhengzhou: Xenan xalq nashriyoti, 1985. 朱祖延 汉语成语大词典[M]. 郑州: 河南人民出版社, 1985.
8. Shi Sh., Xitoy frazeologik birliklarini o'rganish.// 1979. 史式. 《汉语成语研究》. 北京: 商务印书馆, 1979.